

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AHMEDOV Muxomod-Umar Baxridinovich*Nizomiy nomidagi TDPU
«Tasviriy san'at» kafedrası
professor v/b. p.f.f.d. (PhD)***XO'JAYEVA Sayramxon Maksudovna***Toshkent amaliy fanlar universiteti
"Maktabgacha ta'lim metodikasi"
kafedrası o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11312973>

YOG'UCH O'YMAKORLIGIGA OID YO'L ICHIDAGI ODDIY ISLIMI NAQSH NAMUNALARINI CHIZISH

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarga yog'uch o'ymakorligiga oid o'simliksimon naqsh elementlarini chizish qonun-qoidalari va chizish jarayonida foydalaniladigan yordamchi asbob-uskunalar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek uni tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalariga o'rgatishda mavjud muammo va uning echimlari haqida bayon etilgan. Naqsh elementlarini chizish davomida chiziqslarning ingichka, to'g'ri, ravon va toza chizish muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat naqsh chizish sirlarini puxta egallaganingizdan, balki ruhiyatni ham ko'taradi, ko'ngilga taskin beradi, eng muhimi asabni tinchlantiradi. Qachonki oddiy qora qalam bilan chizilgan chiziqslarga go'zallik, joziba va jon baxsh eta olsagina o'z kasbini ustasiga aylanishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: gul, naqsh, o'simliksimon, islimi, kompozitsiya, marg'ula, bofta, kurtak, band, sirtmoq, tirnoq, qalam, chizg'ich.

ПРОСТАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ РИСОВАНИЕ УЗОРОВ ИСЛИМИ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автор высказывает некоторые мнения об обучении выполнению элементов орнамента в резбе по дереву, правилах выполнения орнамента в виде растений, вспомогательных инструментах, используемых в протессе рисования. Также описывается проблема и пути ее решения при обучении студентов изобразительному искусству и инженерной графике. При рисовании элементов узора важно рисовать тонкие, прямые, плавные и чистые линии. Это не только то, что вы овладели секретами рисования узоров, но и поднимает настроение, утешает душу, а главное успокаивает нервы. Говорят, что он становится мастером своего дела только тогда, когда умеет придать красоту, очарование и жизнь линиям, нарисованным простой черной ручкой.

Ключевые слова: узор, орнамент, орнамент в виде растений, ислими, композитсия, маргула, бофта, куртак (росток), банд (ветвь), ногот, карандаш, линейка.

SIMPLE INSIDE THE PATH TO WOOD CARVING DRAW PATTERN PATTERNS ON THE GLUE

ANNOTATION

The article tells students about the rules for drawing elements of a floral pattern for wood carving and the aids used in the drawing process. The problem and ways to solve it when teaching students fine arts and engineering graphics are also described. When drawing pattern elements, it is important to draw thin, straight, smooth and clean lines. This not only means that you have mastered the secrets of drawing patterns, but also lifts your spirits, comforts your soul, and most importantly calms your nerves. It is said that he becomes a master of his craft only when he knows how to give beauty, charm and life to the lines drawn with a simple black pen.

Keywords: pattern, ornament, ornament in the form of plants, islimi, composition, morgula, jacket, jacket (sprout), band (branch), nail, pencil, ruler.

Ma'lumki, har qanday naqsh kompozitsiyasi oddiy yoki murakkab bo'lishidan qat'iy nazar naqsh elementlarining o'zaro birlashuvidan, joylashuvidan hosil bo'ladi. O'ziga xos qonuniyatlar asosida tuzilgan va chizilgan naqsh kompozitsiyasi azal-azaldan biror narsa va voqe'likning ramzi tariqasida tasvirlanib kelingan. Naqsh kompozitsiyalari odatdagi nabobot va hayvonot olamining o'ymakor-naqqosh tomonidan stillashtirib tasvirlagan ko'rinishidagi mujassamotidir.

O'simliksimon naqsh kompozitsiyalarini chizishdan oldin naqsh elementlarini o'rganish va chizish qonun-qoidalarini o'rganish lozim. Buning uchun katak daftar, chizg'ich (to'g'ri va uchburchakli), o'rtacha yumshoqlikdagi qora qalamlar, oq o'chirg'ich va boshqa yordamchi asboblari kerak bo'ladi. Odatda o'simliksimon naqsh elementlarini chizish, ularni guruhlarga bo'lib olingan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Masalan, dastlab barg elementlarini, gul, band, marg'ula, sirtmoq elementlarini osondan qiyinga, oddiydan murakkabga tomon chizib mashq qilish talab etiladi [1, 2, 3].

Chizishdan avval katak daftarlarni chizg'ich va qora qalam yordamida qalamni yengil yurgizgan holda sxematik kataklar chizib, shu kataklar ichiga naqsh elementlarini chizishdan boshlaymiz. Daftarning har bir betiga bitta naqsh elementini qayta-qayta chizib mashq qilinadi. Chizish davomida, simmetriya va asimmetriya qonun-qoidalariga e'tibor qaratish lozim.

Naqsh elementlarini chizish uchun oddiy qora qalam, ya'ni yumshoq B, 2B, 3B yoki M, 2M, 3M, 4M; shuningdek o'rtacha yumshoqlikdagi TM, NB, va F harflari bilan belgilangan qalamlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi (1-rasm). Naqsh elementlarini chizishni mashq qilishda qalamning sifatisidan foydalanishga harakat qilish, qalamning sifatli yoki sifatsizini ajrata bilish muhim ahamiyatga ega. Chunki, amaliy san'atning qaysi tur va janrlari bilan shug'ullanmasin naqqosh uchun qanchalik mo'yqalam, yog'och va ganch o'ymakor ustalari uchun esa o'yuvchi va yo'nuvchi iskanalar qanchalik muhim bo'lsa oddiy qora qalam ham shunchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmaslik kerak.

Amaliy san'at ustasi naqsh kompozitsiyasini yaratishda qalam asosiy ish quroliga aylanadi. O'ymakor-naqqosh har bir chiziq tortganida, chizayotgan chizig'i sifatli, ravon va tiniq chiqsa usta shunchalik zavqlanadi, ruhi tetiklashadi. O'zi amalga oshirayotgan ishdan ko'ngli to'lib, ilhomlanadi, yangidan-yangi naqsh elementlarini, kompozitsiyalarini yaratadi, kashf etadi.

1-rasm. Oddiy qora qalam turlari

Naqsh kompozitsiyasining sifatli, chiroyli va jozibador chiqishi uchun qalam bilan bir qatorda o'chirg'ich va chizg'ichlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qalamda chizilgan chiziq-larni o'chirish uchun yumshoq oq o'chirg'ichdan foydalanish qulay. Chunki, qalam izlari mayin va yumshoq oq o'chirg'ichlarda o'chirilgandan so'ng qog'ozda dog' qoldirmaydi. Tarkibiga qum qo'shilgan ko'k dag'al o'chirg'ichdan foydalanish to'g'ri bo'lmaydi. Dag'al o'chirg'ichda o'chirilganda qog'oz sathida dog' qoldirish bilan birga uning sifatini buzadi, qayta chizish jarayonida ish sifatiga putur etadi [4].

Chizg'ichlardan foydalanishda esa albatta, yog'och chizg'ichlarni ishlatish zarur. Chunki, yog'och chizg'ichlar qog'oz sathida surilganda yog'ni, namlikni o'ziga singdirib oladi va bir tekstda ishning sifatli chiqishini ta'minlaydi. Metall, shisha, plastmassa va boshqa shu kabi materiallardan yasalgan chizg'ichlar qog'oz sathiga ishqalanishi natijasida qiziydi va tarkibidan yog' va namlik chiqarib qog'ozga surkalaydi, har xil dog'lar hosil qiladi. Oqibatda naqsh kompozitsiyasining sifati buziladi, kishi ruhiyatiga ta'sir etib, bajarayotgan ishidan ko'ngli qoladi, mehnati samarasiz bo'ladi.

2-rasm. Barg naqsh elementini chizish bosqichi

Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek bir xil o‘lchamda sxematik kataklar chizilishining boisi shundaki, naqsh elementlarini chizish davomida nisbatni saqlay bilishga, yo‘l qo‘yilgan xatolarni keyinchalik takrorlamaslikka harakat qilish natijasida go‘zallikka, noziklikka erishishga o‘rgatadi. Naqsh elementlarini chizishda 2-3-rasmlarda tasvirlanganidek ketma-ketlikda, strelka yo‘nalishi bo‘ylab chizishni mashq qilamiz. Dastlab barg, gul, g‘uncha, kurtak, tirnoq va boshqa elementlarni chizish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Naqsh elementi chizib olingan sxematik kataklardan tashqariga chiqib ketmasligi, elementning uchi yoki ayrim joylari urinma tarzida o‘tib ketishiga ahamiyat berish kerak. Chunki, bu takror va takror chizish davomida birinchidan qo‘lni bir xilda chizishga o‘rgatsa, ikkinchidan oq qog‘ozga chizish jarayonida ko‘z bilan chamalab bir xil nisbatni saqlagan holda chizishga o‘rgatadi [5].

3-rasm. Gul naqsh elementini chizish bosqichi

Amaliy bezak san‘atining barcha tur va janrlari singari yog‘och o‘ymakorligida ham har bir naqsh kompozitsiyasi o‘zining tuzilishi, mazmuni yoki xarakterli elementi bilan bog‘langan holda nomlanadi. Masalan: 1-gulning nomi «Oddiy islimi». Chunki u oddiy bodom ko‘rinishidagi elementning ma‘lum masofada ritmik takrorlanishidan hosil bo‘ladi. 2-gulning nomi esa «Islimiy bofta» deb nomlanishining boisi shundaki, u bog‘lovchi elementlardan biri bo‘lgan boftaning bir xil masofada doimiy ravishda ritmik takrorlanib kelishi natijasida bir butun kompozitsiyasini tashkil qiladi. 8-gul misolida ko‘radigan bo‘lsak, u «Islimiy yakraftor» deb nomlanadi. O‘simliksimon naqsh turiga kirganligi uchun islimiy va bir yoki ikki tomonga to‘lqinga o‘xshash o‘sgan novdasimon naqsh bo‘lganligi uchun raftor, yakraftor deyilishining sababi esa, undagi to‘lqinsimon o‘sgan novda bitta bo‘lganligi uchun «Islimiy yakraftor» deb nomlangan.

Yog‘och o‘ymakorligiga oid yo‘l ichidagi oddiy naqsh namunalari 16 ta bo‘lib, shundan 9 tasi islimiy, qolgan 7 tasi pargori gullar hisoblanadi. Ular nafaqat nomlanishi, balki chizilishi, tuzilishi, o‘yilishi va pardozlanishi jihatidan ham bir-biridan farqlanadi. Dastlab, islimiy naqsh namunalarini, ya‘ni 1-gul, oddiy islimi naqsh namunasini chizishning barcha qonun-qoidalari va bosqichlari bilan tanishib chiqamiz.

Islimiy naqsh namunalarini chizish uchun o'rta yumshoqlikdagi qora qalam, chizg'ich, o'chirg'ich va rasm daftari kerak bo'ladi. Rasm daftariga to'g'ri joylashtirish (komponovka qilish), yordamchi chiziqlarni qalamni bosmasdan aniq o'lchamda engil chizish chizmaning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlaydi. Dastlab, birinchi gul -oddiy islmiy naqsh namunasini qalamda rasm daftariga chizish jarayonida ritm va simmetriya qonun-qoidalariga rioya qilgan holda bosqichma-bosqich namunadagi rasmda ko'rsatilganidek chiziladi (4-rasm). Demak: 1-gul, oddiy islmi.

1-bosqich. Yordamchi markaziy o'q chizig'i chiziladi. So'ngra o'q chizig'i 1,5 *sm* bo'lgan umumiy 3 *sm* ni, 1,6 *sm* bo'lgan umumiy 3,2 *sm* ni, hoshiya uchun esa 2,1 *sm* bo'lgan umumiy 4,2 *sm* ni tashkil qiluvchi parallel chiziqlar o'tkazamiz va ularni 3 *sm* dan teng bo'laklarga bo'linadi.

Yana shunga ahamiyat berish kerakki, teng bo'laklarga bo'linganda 0,5 *sm* ni tashkil qiluvchi hoshiyadan tashqari 18 *sm* dan kam bo'lmagan holda rasm daftariga joylashtirish lozim.

2-bosqich. Har bir kvadrat -3 *sm* ni 1,5 *sm* dan teng bo'laklarga bo'lib chiqamiz.

3-bosqich. Har bir kvadrat ichiga diogonal chiziqlar o'tkaziladi.

4-bosqich. Kvadratni teng bo'lakka bo'luvchi yordamchi chiziqdan o'tkazilgan diogonalga urinma tarzida chorak aylana chizib chiqiladi.

5-bosqich. Yuqorida chizilgan chorak aylanani teskari holatida namunada ko'rsatilgan rasmdagidek qilib chiziladi.

6-bosqich. Ikkala bodom bargini yuqori va pastki qismidan kurtaklar chiqariladi.

7-bosqich. O'yma zamini «chakichlab» chiqiladi.

Islimiy naqsh namunalarining qolgan (2-9 gul) larini ham shu singari bosqichlarda namunadagi rasmlarga qarab bosqichma-bosqich chizib chiqiladi.

Har bir naqsh namunasini puxta va mukammal o'rganib olish uchun 5-6 martadan takrorlab chizib mashq qilish zarur.

Naqsh namunalarini qay darajada puxta bilishingiz keyingi qiladigan ishlaringizda va ijodingizda muhim ahamiyat kasb etadi.

Naqshlarni chizish jarayonida har bir chiziqning ravonligiga, nafisligiga va chiroyli chiqishiga e'tibor bergan holda chizish lozim.

4-rasm. 1-gul. Oddiy islimi

Naqsh elementlarini chizish davomida chiziqlarning ingichka, to'g'ri, ravon va toza chizish muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat naqsh chizish sirlarini puxta egallaganingizdan, balki ruhiyatingizni ham ko'taradi, ko'nglingizga taskin beradi, sizni yana va yana yangi orzular sari undaydi, eng muhimi asabingizni tinchlantiradi, dam olasiz. Qachonki oddiy qora qalam bilan chizilgan chiziqlarga go'zallik, joziba va jon baxsh eta olsangizgina o'z kasbingizni ustasiga aylanasiz.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Axmedov M.B. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. -T.: O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022, [1/5] ISSN 2181-7324. UDK: 372.8. <https://science.nuu.uz/>. 41-43 b.
2. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.03>
3. Akhmedov Mukhomod-Umar Bakhridinovich, (2022). THE IMPORTANCE OF FOLK APPLIED ART IN THE FORMATION OF YOUTH CREATIVE ACTIVITY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(02), 142–156. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-02-23>
4. Ahmedov, M.-U., & Xolmatova, F. (2021). TEACHING STUDENTS TO DRAW ELEMENTS OF PATTERNS IN WOOD CARVING CIRCLES. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.17>
5. Talipov, N., & Talipov, N. (2021). CREATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY THROUGH ART EDUCATION. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*. <https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v3.12>
6. R.R. Jabbarov. Patterns in applied art of the uzbek folk // European Journal of Arts, 2023, №1. – С.11–14. DOI: <https://doi.org/10.29013/EJA-23-1-11-14>
7. Дилшоджон Тураевич Хайтметов. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. *PEDAGOGS*, 51(1), 61–64. Retrieved from <http://pedagogs.uz/index.php/ped/article/view/718>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz